

Die hypothetisch-deduktive Methode als Evaluationsinstrument für die Interpretationskompetenz von LLMs. Experimente mit GPT-4.1

Pichler, Axel

axel.pichler@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich

Schröter, Julian

j.schroeter@lmu.de
LMU München, Deutschland

Einleitung

Mit dem Aufkommen großer generativer Sprachmodelle (LLMs) hat sich für die computerunterstützten Geisteswissenschaften ein neuer Forschungsraum eröffnet (vgl. die Pilotstudie von Underwood 2023). Diese Modelle erlauben nicht nur die Bearbeitung bekannter Aufgaben wie Klassifikationen, sondern eröffnen auch neue Möglichkeiten durch ihr genuin generatives Potenzial. Während das Potenzial von LLMs für Aufgaben, die im Rahmen des *Pre-Train-and-Finetuning*-Paradigmas erfolgreich umgesetzt werden konnten (Liu et al. 2024), bereits gut erforscht ist (Bamman et al. 2024), bleibt der Einsatz dieser Modelle für genuin generative Aufgaben bislang weitgehend unerforscht. Im vorliegenden Beitrag gehen wir der in den *Computational Literary Studies* (CLS) zuletzt vermehrt diskutierten Frage nach, ob LLMs plausible literarische Textinterpretationen hervorbringen können. Neben Fragen der praktischen Anwendung, allgemeinen Fragen nach LLMs als Realisationsformen spezieller künstlicher Intelligenz (Trott et al. 2023) und Fragen der Repräsentation sprachlicher Bedeutung (Gengnagel et al. 2024) rückt dabei die Frage nach der interpretativen Fähigkeit in den Vordergrund (Pichler et al. 2025). Für die Frage nach der Interpretationsfähigkeit unterscheiden wir zwei Blickrichtungen: (a) auf die Fähigkeit zu einer Verstehen konstituierenden Leistung als Vollzugsform, die häufig mit dem Konzept der Person verknüpft wird, und (b) auf die Fähigkeit, eine Interpretation im Sinn eines textförmigen Produkts herzustellen. Wir befassen uns im Folgenden ausschließlich mit dem Aspekt (b), also der Fähigkeit, eine Interpretation im Sinn eines Interpretations-

texts hervorbringen zu können (vgl. zu einer ähnlichen Unterscheidung für den Verstehensbegriff Jannidis et al. 2025).

Im Zentrum des Beitrags steht ein Modellierungsvorschlag, der mit der hypothetisch-deduktiven Methode eine einfach formalisierbare Strukturbeschreibung einer (b) textförmigen Interpretationsleistung bereitstellt. Am Beispiel von Robert Musils Novelle *Die Amsel* und zehn literaturwissenschaftlichen Interpretationen prüfen wir in einem Experiment, in welchem Maß LLMs Interpretationen im Sinne der hypothetisch-deduktiven Methode hervorbringen können. Das Experiment beschreiben wir in Kapitel 2. Die im Experiment beobachtbare Leistung des LLMs soll dabei helfen, die für uns leitende Forschungsfrage künftig systematischer zu stellen und ihr eine Antwort zuzuführen: Was lernen wir über die Fähigkeit von LLMs, eine in Textform artikuliert Interpretationsleistung hervorzubringen? Um diese Frage zu beantworten, bedarf es eines Verfahrens, das die Bestandteile einer Interpretationsleistung ermittelt, die in ihrer Qualität beurteilbar sind. Zudem bedarf es objektivierbarer Beurteilungskriterien. Kernelement der beurteilbaren Bestandteile einer Interpretation im Sinn von (b) sind für uns im Folgenden die zentralen Interpretationshypothesen eines interpretativen Textzusammenhangs. Unter einer 'zentralen Interpretationshypothese' verstehen wir diejenigen Aussagen, die eine Gesamtaussage über den untersuchten literarischen Text machen und dabei die Konklusion der jeweiligen Argumentation darstellen, indem sie einem Text auf Basis einer bestimmten Bedeutungskonzeption Bedeutung zuschreibt. Will man Interpretationshypothesen in ihrer Überzeugungskraft beurteilen, befindet man sich grundsätzlich in einem Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite bedarf es möglichst gut objektivierbarer Kriterien, die der Beurteilung der Überzeugungskraft einer Interpretation zugrunde gelegt werden. Auf der anderen Seite befindet man sich beim Beurteilen einer zentralen Interpretationshypothese immer in der Lage, dass man die exakte Reichweite einer interpretierenden Äußerung nicht antizipieren und im Vorfeld festlegen kann: Eine Interpretationshypothese wird beurteilt, indem eine vorgebrachte interpretative Leistung zu einem Text und (meist) zu Kontexten ins Verhältnis gesetzt wird. Dieses Spannungsverhältnis macht die Evaluation der Interpretationsleistungen, die LLMs hervorbringen, zu einer besonderen Herausforderung. Um diese Problematik einzuschränken, legen wir als Modell von Interpretationen als argumentativen Erklärungsleistungen, die deshalb in ihrer argumentativen Kraft beurteilt werden können, die hypothetisch-deduktive Methode zugrunde, wie sie zuerst von Føllesdal für die Hermeneutik fruchtbar gemacht wurde. Die hypothetisch-deduktive Methode wird in Abschnitt 2 vorgestellt und von alternativen Metamodellen des Interpretierens abgegrenzt. Ausgehend von einer Reihe von in Abschnitt 3 beschriebenen Probing-Experimenten zu einem exemplarisch ausgewählten Erzählprosatext (Robert Musil: *Die Amsel*, 1928/1936) werden wir (in Abschnitt 4) die Möglichkeiten der Evaluation von Interpretationshypothesen vorstellen und wichtige Grundprobleme des literaturwissenschaftlichen Interpretationsbegriffs diskutieren. Der Beitrag ist

daher sowohl ein Beitrag zur Methodologie der CLS als auch literaturtheoretische Problemdiskussion.

Hypothetisch-deduktive Methode und Forschungsfragen

Die hypothetisch-deduktive Methode (im Folgenden HD-Methode), wie sie seit Føllesdals Aufsatz “Hermeneutics and the hypothetico-deductive method” (1979) auch in den Literaturwissenschaften intensiv diskutiert wird, basiert auf der Annahme einer Hypothese oder eines Gesetzes, dessen Gültigkeit durch die deduktive Ableitung von Konsequenzen und deren Überprüfung bestimmt wird. Stimmen die abgeleiteten Konsequenzen mit den Beobachtungen überein, wird die Hypothese gestützt; weichen sie ab, gilt sie als widerlegt. Nachdem die Methode lange Zeit als Inbegriff naturwissenschaftlichen Denkens angesehen wurde, brachte Føllesdal sie auch als implizite Interpretationsmethode der Literaturwissenschaft ins Spiel. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde die hypothetisch-deduktive Methode sowohl in der Wissenschaftstheorie als auch in ihrem Status innerhalb der Literaturwissenschaft kontrovers diskutiert (Folde 2016). Mittlerweile wird sie jedoch zunehmend als eine mögliche und angemessene Methode anerkannt (Detel 2016), insbesondere im Hinblick auf den Vergleich konkurrierender Interpretationshypothesen (Decher 2019).

Unser Ansatz dient dazu, bestehende Interpretationsaussagen auf ihre Gültigkeit zu überprüfen, indem wir den Interpretationszusammenhang einer Interpretationsleistung holistisch nachvollziehen: von der zentralen Interpretationshypothese über ihre Begründungsstruktur (Top-down) bis hin zur textuellen Evidenz. Die HD-Methode, so wie Wolfgang Detel sie für die Literaturwissenschaft präzisiert hat (Detel 2016), halten wir für das geeignete Metamodell, um formal die Frage zu spezifizieren, unter welchen Bedingungen eine Interpretationshypothese als plausibel und damit in einem wissenschaftlichen Sinn ‘geglückt’ erscheint. Detels Ausarbeitung berücksichtigt nicht nur die bisherigen Kritiken an der HD-Methode, sondern führt auch fachspezifisch bedingte Änderungen an ihr durch: So geht er davon aus, dass Interpretationshypothesen weder Allsätze noch Gesetzeshypothesen sind, sondern Aussagen der Form ‘Text T ist P’, in denen einem Text ein Prädikat zugeschrieben wird. Zweitens nimmt er an, dass diese Prädikate (P) in ein komplexes inferentielles semantisches Netz eingebettet sind, aus dem sich die Bedingungen und Konsequenzen dieser Prädikate material ableiten lassen. Diese Vermutung wird von jüngeren praxeologischen Untersuchungen der Argumentationspraxis in literaturwissenschaftlichen Interpretationen gestützt (Winko et al. 2024). Detels Fassung der HD-Methode ist daher ein Modell, das sehr gut dazu geeignet ist, Interpretationsleistungen – auch generierten Text von LLMs als potenzielle Interpretationsleistungen – zu evaluieren.

Dieser Rekonstruktionsansatz unterscheidet sich von zuletzt vorgeschlagenen Ansätzen (Jannidis et al. 2025), bei denen Interpretation – sozusagen *Bottom-up* als Summe einzelner textanalytischer Teilaufgaben aufgefasst wurden. Im Sinn der Kombination von *Top-down*- und *Bottom-up*-Strategien der Interpretation glauben wir, dass eine integrative und umfassende Modellierung von Interpretation und deren Evaluation sowohl Top-down- als auch Bottom-up-Aspekte einschließen sollte. Der vorliegende Beitrag ergänzt bestehende Ansätze daher über eine bislang nicht berücksichtigte Dimension.

Vor diesem Hintergrund lässt sich unsere zentrale Forschungsfrage in drei Teilfragen gliedern:

- 1.) Wie gut extrahieren LLMs die zentrale Interpretationshypothese aus einer literaturwissenschaftlichen Textinterpretation?
- 2.) Wie gut können LLMs den Top-Down-Argumentationsgang von der Interpretationshypothese über die Schlussfolgerungen bis zum Heranziehen der textuellen Evidenz entsprechend der HD-Methode realisieren?
- 3.) Welche genuin literaturwissenschaftlichen Kriterien leiten die Beantwortung der zweiten Frage, und wie lassen sie sich in eine Metrik überführen?

Experimental SetUp

Unsere Untersuchung basiert auf einem Datensatz aus der Robert-Musil-Forschung, der 10 Interpretationen der Novelle Die Amsel (1928/1936) sowie Musils Erzähltext selbst umfasst.¹

Der Experimentaufbau orientiert sich an unseren 3 Leitfragen und ist folgender: In einem ersten Schritt extrahieren wir aus den Aufsätzen mithilfe eines Retrieval-Augmented-Generation-Systems (RAG-System) die zentrale Hypothese jedes Aufsatzes. RAG hat gegenüber dem unmittelbaren Mitliefern umfangreicher Kontexte bei der Interaktion mit LLMs den Vorteil, dass es Informationen zielgerichtet auswählt und nur die für die Aufgabe relevanten Textsegmente bereitstellt, wodurch die Verarbeitung fokussierter und effizienter erfolgt. Dafür verwenden wir GPT-4.1 als Sprachmodell in Kombination mit den text-embedding-3-large-Embeddings von OpenAI, um eine semantisch differenzierte Repräsentation der Textabschnitte zu erzeugen. Die Aufsätze werden zunächst in Chunks von 500 Tokens segmentiert, die anschließend vektorisiert und in eine FAISS-Datenbank überführt werden. Bei der Abfrage nach der zentralen Interpretationshypothese werden jeweils die drei semantisch ähnlichsten Chunks (k=3) über eine Vektorähnlichkeitssuche identifiziert und als Kontext an das Sprachmodell übergeben, das daraus eine Hypothese generiert. Im Anschluss wird jede automatisch generierte Hypothese mit einer manuell formulierten Referenzhypothese abgeglichen. Dazu vergleichen wir semantische Übereinstimmungen mithilfe von GPT-4.1, das jede Hypothesenpaarung inhaltlich bewertet und einer von drei Kategorien zuordnet: „gleichbedeutend“, „teilweise ähnlich“ oder „unterschiedlich“. Ergänzend führen wir einen embed-

dingsbasierten Vergleich mit dem deutschen BERT-Modell deepset/gbert-base durch, bei dem die Kosinus-Ähnlichkeit zwischen den jeweiligen Hypothesen berechnet wird. Überschreitet die Ähnlichkeit einen festgelegten Schwellenwert (z.B. 0,85), wird von einer semantischen Übereinstimmung ausgegangen. Ziel dieses ersten Schrittes ist es dementsprechend zu überprüfen, inwiefern LLMs und Domänenspezialisten bei der Extraktion zentraler Interpretationshypothesen aus literaturwissenschaftlichen Texten übereinstimmen.

In einem zweiten Schritt werden die manuell erstellten Hypothesen sowie der Text selbst in einem Prompt einem LLM, GPT-4.1, übergeben. Der Prompt umfasst neben den genannten Komponenten die Aufforderung, die Hypothese mithilfe der HD-Methode zu überprüfen, sowie eine Beschreibung der Methode in Anlehnung an ihre Ausformulierung durch Wolfgang Detel. Wir bezeichnen diesen vom LLM vorgenommenen generativen Prozess im Folgenden als ‘Hypothesentest’. Abschließend werden diese manuell evaluiert.

Methodologische und theoretische Reflexion

Die im Folgenden beschriebenen Schwierigkeiten muss man nicht als Schwäche der HD-Methode auffassen, sondern als Ausdruck des grundlegenden Problems und der Schwierigkeit zu entscheiden, unter welchen Bedingungen ein textueller Beleg eine These zu stützen vermag. Es gilt dabei – in der Reihenfolge des Rechtfertigungs- oder Begründungszusammenhangs und nicht des Entdeckungszusammenhangs – drei wesentliche Leistungen zu unterscheiden:

- Interessante Interpretationshypothesen aufzustellen
- Relevante Textstellen zu ermitteln, die die These stützen
- eine Abstraktion der Textstellen zu liefern, die – logisch gesprochen – eine zulässige materiale Implikation erlauben und so den Zusammenhang zwischen Hypothese und Beleg herstellen. Diesbezüglich ist zu unterscheiden zwischen Implikationen, die von einer Textstelle auf eine Beschreibung derselben ‘schließen’, und solchen, die auf eine Interpretation ‘schließen’. In beiden Fällen handelt es sich um fachspezifische materiale Inferenzen, die in der Literaturwissenschaft selbst mehr oder weniger strittig sind.

Zur Forschungsfrage (1) zeigt sich, dass im Vergleich von extrahierten und manuell erstellten Hypothesen mit sentenceBERT nur in einem einzigen Fall der Schwellenwert von 0.85 überschritten wird. Ähnlich verhält es sich beim Vergleich der Hypothesen mit GPT-4.1, im Zuge dessen 16 der 22 Paare als ‘teilweise ähnlich’, die restlichen 6 als ‘unterschiedlich’ klassifiziert werden. Bei der manuellen Sichtung der Paare haben wir gesehen, dass a.) die vom LLM generierten Hypothesen die manuell erstellten in ih-

rem Umfang übertreffen, da sie häufig auch Prämissen der jeweiligen Hypothesen mitliefern, und b.) dass dadurch einige der Paare, die uns semantisch ähnlich erscheinen, von sentenceBERT als nicht-ähnlich klassifiziert werden.

Zur Forschungsfrage (2) zeigt eine Sichtung der generierten – und von uns so genannten – ‘Hypothesentests’, dass GPT-4.1 das von Detel vorgegebene Schema formal konsequent realisiert. Am Kopf steht eine kondensierte Fassung der zentralen Interpretationshypothese, gefolgt von einer Darstellung des semantischen Netzwerks des Prädikates, den daraus folgenden materialen Implikationen (siehe Abbildung 1), sowie deren anschließende Überprüfung bzw. Stützung durch Belegstellen.

```

## **1. Formulierung der singulären Interpretationshypothese**
**T ist P:**
Der Text (T) ist ein Text über die Erfahrung von Grenzsituationen, in denen das Subjekt mit dem Unverfügbaren, Kontingenten oder Transzendenten konfrontiert wird (P).
---
## **2. Semantisches Netzwerk des Prädikators P**
**P:** Erfahrung von Grenzsituationen mit dem Unverfügbaren/Kontingenten/Transzendenten
---
-- **Pk1:** (nominische Muster, die P implizieren)
- Pk1: Darstellung von Situationen, in denen rationale Kontrolle, Planung oder Selbstbestimmung an ihre Grenze stößt.
- Pk2: Auftreten von Ereignissen, die als "Wunder", "Schicksal", "Zufall" oder "Zeichen" erlebt werden.
- Pk3: Thematisierung von Erfahrungen, die sich der begrifflichen oder rationalen Durchdringung entziehen.
- Pk4: Begegnung mit dem Tod, dem Unbekannten, dem Unverfügbaren.
- Pk5: Erleben von Transzendenz, numinosen Momenten, religiösen oder quasi-religiösen Erfahrungen.
---
-- **Pm1:** (materiale Folgerungen aus P)
- Pm1: Figuren erleben Momente, in denen sie sich selbst fremd werden oder ihre Identität als brüchig erfahren.
- Pm2: Es gibt Motive des "Signals", "Zeichens", "Rufs", das nicht eindeutig gedeutet werden kann.
- Pm3: Die Handlung kulminiert in Situationen, die nicht aufgelöst oder rational erklärt werden können.
- Pm4: Es werden Erfahrungen geschildert, die als "anders als der Alltag", "außerhalb der Normalität" oder "mysteriös" markiert sind.
- Pm5: Die Sprache des Textes verweist auf Unsagbares, Unverstehbares, Unverfügbares.
---
## **3. Materiale Folgerungen**
Aus (1) und (2) folgt material:
---
-- **T ist Pm1:** In Text gibt es Figuren, die Momente der Selbstentfremdung oder Identitätsbrüche erleben.
-- **T ist Pm2:** In Text tauchen Motive von Signalen, Zeichen oder Rufen auf, die nicht eindeutig gedeutet werden können.
-- **T ist Pm3:** Die Handlung enthält Situationen, die nicht rational aufgelöst werden.
-- **T ist Pm4:** Es werden Erfahrungen geschildert, die als außergewöhnlich, mysteriös oder transzendent markiert sind.
-- **T ist Pm5:** Die Sprache verweist auf das Unsagbare, Unverstehbare, Unverfügbare.

```

Abbildung 1: Teil einer generierten Interpretation nach der HD-Methode

Es stellt sich jedoch heraus, dass das LLM im Sinn des Principle of Charity jede Hypothese bestätigt findet und widersprechende Belege sozusagen auf höherer Ebene ‘potenziell aufgehoben’ sieht. Unser Ansatz macht sichtbar, dass das verwendete LLM ein erwartbares Argumentationsverhalten an den Tag legt. Es zeigt sich aber, dass es nicht geeignet ist, um zwischen konkurrierenden Hypothesen zu entscheiden, wenn man die konkurrierenden Hypothesen unabhängig voneinander in ein HD-Korsett gibt. Gerade ein konsequent falisifikationistischer Charakter der kritischen Thesenprüfung ist nicht zu beobachten. Überdies führt das Korsett der HD-Methode – wie zu erwarten – nicht dazu, dass LLMs ganz neurartige Interpretationshypothesen präsentieren, die sie anschließend überzeugend plausibilisieren können. Es ist eher geeignet, ein ‘schematisches’, aber konsequent argumentativ verfahrenes Interpretationsverhalten anzulegen.

Ein weiteres inhaltliches Problem der generierten Tests, das auch für die Forschungsfrage 3 relevant ist, betrifft sowohl Grundannahmen der Detel’schen Variante des HD-Tests als auch eine literaturwissenschaftliche Standardpraxis: die semantischen Netzwerke, auf denen die materialen Folgerungen und mit diesen die aus der Hypothese abgeleiteten Konsequenzen derselben fußen. Hier stellen sich zwei Probleme, die einer kriterienbasierten Evaluation und Metrikentwicklung im Wege stehen: Erstens ist die

Funktion einzelner Sätze innerhalb dieses Netzwerks unterbestimmt: sie können sowohl als Antezedens als auch als Konsequens des Prädikats der Interpretationshypothese fungieren. Zweitens werden derartige Netzwerke im literaturwissenschaftlichen Alltag selten explizit gemacht. Die tatsächlich realisierten materialen Inferenzen stellen, so ist im Anschluss an praxeologische Forschungen zu vermuten, das Resultat fachspezifischer Konventionen dar, die meist implizit über die literaturwissenschaftliche Praxis vermittelt werden, explizite Kriterien liegen hingegen kaum vor.

Im Sinn einer Antwort auf unsere zentrale Forschungsfrage können wir zusammenfassen: Form und Struktur der Hypothesentests sind auf den ersten Blick überzeugend. Das verwendete LLM ist bemerkenswert gut darin, eine präsentierte Hypothese durch textuelle Evidenz möglichst stark erscheinen zu lassen. Weniger gut ist es darin, die hinter den Thesen steckenden Vorurteile oder Vorannahmen sowie die gegen die These sprechende Evidenz zu berücksichtigen und hinreichend zu gewichten. LLMs als Interpreten sind also in einem starken Sinn selbst-bestätigende 'Hypothesentester'. Dies trifft nicht nur auf das Verhältnis zwischen Hypothese und Textbeleg, sondern auch auf das Verhältnis zwischen abstrahierender Textbeschreibung/Interpretation und Belegstelle zu.

Unser Beitrag liefert im Kern drei wichtige Erkenntnisse: (i.) Auch im Kontext von LLMs dient die HD-Methode zum Testen, aber nicht zum Generieren interessanter Hypothesen. (ii.) Wir sehen einen überraschend starken Hang zur affirmativen Hypothesenbestätigung und in keinem einzigen Fall die Bereitschaft, starke Gegenevidenz als hinreichenden Grund für die Ablehnung einer Interpretationshypothese zu sehen. Das führt zum interpretationstheoretisch interessanten Grundproblem, dass mit wachsendem kulturellen, historischen und sonstigen für interpretationsrelevanten Kontexten der Pool an Belegstellen für die Hypothesenbestätigung immer weiter wächst. (iii) Die grundsätzliche, und beim Versuch der Evaluation ans Tageslicht tretende Schwierigkeit, zwischen angemessenen und unangemessenen Textbeschreibungen und Schlussfolgerungen zu unterscheiden, wird in der HD-Methode an der Schwellenposition zwischen Hypothese und Belegstelle besonders deutlich. Diese grundsätzliche Schwierigkeit der Literaturwissenschaft zeigt sich wie in einem Brennglas beim Versuch, das Interpretationsverhalten von LLMs im Korsett der HD-Methode zu bewerten. Die Stärke unseres Vorschlags zur Evaluation liegt darin, dass die drei Schritte, die normalerweise ununterschieden innerhalb eines interpretierenden Textes und ineinander verschränkt auftreten, getrennt voneinander überprüft werden können. Für einen Test, ob ein LLM plausible und interessante Hypothesen zu formulieren vermag, bietet es sich, wie wir es vorgeführt haben, an, aus bestehender Forschung die zentralen Thesen manuell zu extrahieren. In zwei davon unabhängigen und ihrerseits getrennten nachfolgenden Schritten kann man überprüfen, wie kohärent ein LLM einen Folgerungszusammenhang zwischen Hypothese, Textbeleg und materialer Implikation (als logische Folgerungsbeziehung) herstellen kann.

Fußnoten

1. Die Daten und Notebooks der Experimente finden sich auf: <https://github.com/AxPic/HD-LLM>

Bibliographie

Bamman, David, et al. (2024): "On Classification with Large Language Models in Cultural Analytics" In: *CHR 2024: Computational Humanities Research*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.12029>.

Descher, Stefan (2019): "Deduktive Schlüsse in Der Literaturwissenschaftlichen Praxis." In: *Journal of Literary Theory* 13 (2): 145–60. <https://doi.org/10.1515/jlt-2019-0005>.

Detel, Wolfgang (2016): *Hermeneutik der Literatur und Theorie des Geistes*. Frankfurt am Main.

Folde, Christian (2016): "Interpretation and the Hypothetico-Deductive Method: A Dilemma." In: *Journal of Literary Theory* 10 (1). <https://doi.org/10.1515/jlt-2016-0003>.

Gengnagel, Tessa, et al. (2024): "Bedeutung in Zeiten großer Sprachmodelle". *Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2024*, Passau. Book of Abstracts, S. 81–85.

Jannidis, Fotis, Rabea Kleymann, Julian Schröter, Heike Zinsmeister (2025): "Do LLMs understand literature? Case studies and probing experiments on German literature." In: *Journal of Computational Literary Studies* 4:1, <https://doi.org/10.48694/jcls.4225>.

Liu, Pengfei, et al. (2023): "Pre-Train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing." In: *ACM Computing Surveys* 55 (9): 1–35. <https://doi.org/10.1145/3560815>.

Føllesdal, Dagfinn (1979): "Hermeneutics and the hypothetico-deductive method." In: *Dialectica* 33:3–4, S. 319–336.

Musil, Robert: "Die Amsel". In: *Nachlass zu Lebzeiten*. [hier nach der digitalen Textsammlung <https://www.projekt-gutenberg.org/musil/nachlass/chap005.html> (letzter Zugriff: 30.07.2025)]

Pichler, Axel, et al. (2025): "Empirische Evaluation des Verhaltens von LLMs auf Basis sprachphilosophischer Theorien: Methode und Pilotannotationen". In: *Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2025*, Bielefeld. Book of Abstracts, S. 235–238.

Trott, Sean, et al. (2023): "Do Large Language Models Know What Humans Know?" In: *Cognitive Science* 47:7, <https://doi.org/10.1111/cogs.13309>.

Underwood, Ted (2023): "Using GPT-4 to measure the passage of time in fiction." (Blog Post) <https://tedunderwood.com/2023/03/19/using-gpt-4-to-measure-the-passage-of-time-in-fiction/> (letzter Zugriff 30.07.2025).

Winko, Simone et al. (2024): *Praktiken Des Plausibilisierens: Untersuchungen zum Argumentieren*

in Literaturwissenschaftlichen Interpretationstexten.
Göttingen University Press. [https://doi.org/10.17875/
gup2024-2639](https://doi.org/10.17875/gup2024-2639).